

JURISPRUDENCIA INTERAMERICANA Y DIVERSIDAD SEXUAL: UN ANÁLISIS DE CASOS PARADIGMÁTICOS

INTER-AMERICAN JURISPRUDENCE AND SEXUAL DIVERSITY: AN ANALYSIS OF PARADIGMATIC CASES

Cristian Alberto López Rodríguez¹

Resumen

El presente artículo propone un análisis del trabajo del derecho internacional y propiamente del sistema interamericano sobre los derechos de las personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+ en América Latina. Se tiene como objetivo delimitar los principales instrumentos jurídicos y sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han favorecido el reconocimiento y protección de este grupo ante contextos de discriminación estructural. Por medio de una perspectiva analítica, se estudia el *corpus iuris internacional*, que se conforma por la CEDAW, la Convención de Belém do Pará y la Convención Americana sobre Derechos Humanos; así como cinco casos paradigmáticos resueltos por el Tribunal Interamericano: Atala Riffo vs. Chile, Duque vs. Colombia, Flor Freire vs. Ecuador y Azul Rojas Marín vs. Perú. El estudio expone un progreso normativo significativo, en donde existen desafíos relevantes relacionados con la eficacia en su implementación y la resistencia social. Es posible concluir que la jurisprudencia interamericana se ha visto enriquecida significativamente en este rubro, pero es fundamental que exista una voluntad política por parte de los Estados que beneficia la transformación institucional y cultural como beneficio a este colectivo.

Palabras clave: jurisprudencia interamericana, grupos en situación de vulnerabilidad, derechos humanos, comunidad LGBTIQ+, discriminación.

Abstract

This article proposes an analysis of the work of international law and specifically of the Inter-American system on the rights of persons belonging to the LGBTIQ+ community in Latin America. The objective is to delimit the main legal instruments and judgments issued by the Inter-American Court of Human Rights that have favored the recognition and protection of this group in contexts of structural discrimination. Through an analytical perspective, the *international corpus iuris* is studied, which consists of the CEDAW, the Convention of Belém do Pará and the American Convention on Human Rights, as well as five paradigmatic cases decided by the Inter-American Court: Atala Riffo vs. Chile, Duque vs. Colombia, Flor Freire vs. Ecuador and Azul Rojas Marín vs. Perú. The study exposes a significant normative progress, where there are relevant challenges related to the effectiveness of its implementation and social resistance. It is possible to conclude that the inter-American jurisprudence has been significantly enriched in this area, but it is essential that there is a political will on the part of the States that benefits the institutional and cultural transformation as a benefit to this group.

Key words: inter-American jurisprudence, vulnerable groups, human rights, LGBTI+ community, discrimination.

Recibido: 31 de marzo de 2025

Aceptado: 1 de junio de 2025

Publicado: 13 de agosto de 2025

¹ Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Correo: alberto_loprod@outlook.com ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-7526-3866>

1. INTRODUCCIÓN

Los derechos humanos tienen por objeto generar mejores condiciones de vida que lleven a todas las personas a acceder a los bienes vitales que les permitan desarrollar su proyecto de vida. Las personas LGBTIQ+ representan un grupo en situación de vulnerabilidad que requieren de un desarrollo jurídico con un alto índice de especificidad y visibilidad en atención a las particularidades concretas que representa la estigmatización y la discriminación respecto a sesgos y apreciaciones culturales en determinados contextos.

En el continente americano, tanto el sistema universal e interamericano, como sistemas de protección de derechos humanos, luchan en conjunto para disminuir la brecha de desigualdad existente. Uno de los principales aportes ha sido el desarrollo de una jurisprudencia interamericana, que aborda de manera relevante la discriminación en torno a la orientación sexual y la identidad de género. No obstante, persisten circunstancias de peligro que ameritan una especial atención en la eficacia de los derechos humanos en el continente.

Con el fin de evidenciar como el sistema interamericano ha hecho frente a casos de discriminación por orientación sexual o identidad de género, este escrito analiza cuatro casos emblemáticos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La selección de los casos atiende a su relevancia y novedad, además de que representan distintas modalidades de violaciones a derechos humanos de personas LGBTIQ+. También debe considerarse que de estos precedentes emanaron reparaciones que trascienden más allá de las propias víctimas.

Estas prerrogativas a manera de constructo normativo que nacieron en la mitad del siglo XX, desglosaron una serie de preceptos que se erigieron como antecedentes de igualdad y no discriminación. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue creada en parte una como respuesta a las vejaciones que tuvieron lugar en razón de argumentos conservadores que legitimaron normas que permitieron sucesos como el Holocausto en contra de ciertas minorías estigmatizadas en el régimen autoritario de la Alemania Nazi. Según Berrocal et al., (2023), los derechos que emanaron de la Declaración que clasifica de primera generación, fueron inmediatos debido al contexto de comunidades perseguidas como lo fue la judía y los crímenes de guerra en China, Corea y Polonia.

Las personas pertenecientes a la Comunidad LGBTI+ forman parte de los grupos en situación de vulnerabilidad, esto respecto al contexto de discriminación bajo el que se han construido las sociedades. Durante las primeras décadas del siglo XXI se estimaban grandes avances en el rubro de derechos para la diversidad sexual, pero las características propias de los sistemas hegemónicos pueden retrasar la evolución y generar desigualdad, marginación y discriminación. López (2019) enfatiza que las personas LGBT y las minorías sexuales están más expuestas a vulneraciones de derechos humanos, además que para estos suele existir un alto índice de vulnerabilidad.

El amplio desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos es inherente a la prevención de posibles arbitrariedades contra las libertades humanas por parte de los Estados. La humanidad a lo largo de la historia ha manifestado una aversión hacia las diferencias, en donde suele existir un proceso social de rechazo que limita la inclusión de las minorías.

Desafortunadamente, en el mundo persisten sistemas normativos que generan una opresión directa hacia ciertos grupos en ciertos países del planeta; al menos en América existen prerrogativas que protegen el desarrollo de la libertad sexual de las personas, pero esta progresividad de los derechos humanos encuentra un cause complejo frente a la negativa de ciertos grupos preponderantes de la sociedad. Entonces, el goce de los derechos humanos puede verse afectado en un contexto determinado por los discursos conservadores de ciertos sectores de poder. Sobre dicha idea se retoma la siguiente aportación:

Aunque es innegable que los grupos conservadores tienen preocupaciones de orden económico o político, su punto de articulación es defender posturas morales que, al menos desde el siglo XIX, se asocian a la exaltación de valores como la preservación de la tradición, la defensa de la vida, la protección del cuerpo y la custodia de la familia (Bernal y Valtierra Zamudio, 2024).

Bajo un panorama de tensión política, en donde la violencia a través de las redes sociales y la existencia de una sociedad polarizada es flagrante, los derechos de la Comunidad LGBTI+ podrían sufrir un detrimento a manera de estrategia política de grupos que buscan apoyo promoviendo estigmas y la propagación del odio hacia otros. Como ya se mencionó, la demagogia política suele apoyarse en la estrategia de señalar a un grupo de la sociedad como el culpable de ciertos males y se intenta demostrar que al coartar ciertos derechos se favorece el desarrollo de la sociedad.

En razón de la postura de este trabajo, se tiene el objetivo de abonar a la visibilidad de los grupos en situación de vulnerabilidad, ya que la regresividad de los derechos humanos para algún grupo representa una

amenaza hacia el menoscabo de las prerrogativas que poseen otros grupos. Entonces, es necesario recapitular el desarrollo normativo en favor de equilibrar la brecha de desigualdad que existe en beneficio de las personas que se perciben como parte de la diversidad sexual, así como los riesgos que enfrenta la prevalencia de los derechos adquiridos, evidenciando la relevancia y fragilidad de los derechos humanos.

2. ANTECEDENTES

A través del tiempo, la forma de asociación de la diversidad sexual estuvo delimitada por el contexto histórico. Según Aldrich (2006), como citó Sardá-Vieira y su equipo (2022), estos contextos se dieron en la Antigüedad en Grecia, en el Renacimiento en Florencia y en la Revolución Industrial en París. Como un antecedente más reciente, a inicios del siglo XX, Berlín representó la diferencia en Europa, al convertirse en un espacio más seguro para la vida nocturna y asociación de gays, lesbianas y travestis, pese a las leyes antihomosexuales del Imperio Prusiano.

De acuerdo con Aldrich (2006), citado por Sardá-Vieira y su equipo (2022), en 1897 un grupo de hombres fundó el Comité Científico Humanitario, considerada la primera organización homosexual. El Comité surgió como respuesta a la condena del célebre Oscar Wilde por sodomía y su grave indecencia en Inglaterra, además, tenía la finalidad de estipular el determinismo biológico de la homosexualidad. Representó un esfuerzo trascendental en Alemania con el apoyo de académicos, políticos y científicos en la lucha contra la penalización de la homosexualidad.

En cuanto al término “homosexual”, Bolaños y Charry (2018) consideran que el primer indicio de la palabra apareció con el uso que hizo Karl-Maria Kertbeny de la misma en 1869, al pronunciarse en contra de la penalización de la homosexualidad en el Imperio Prusiano; pero, en retrospectiva a este antecedente, resulta complejo hablar de homosexualidad, aunque se tiene registro de su existencia en la Antigüedad cuando se categorizaba de forma diferente.

Con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, en 1950, tuvo lugar una de las primeras formas de acción colectiva sobre derechos de personas homosexuales, la “Sociedad Mattachine” de Los Angeles, para posteriormente dar paso a las “Hijas de Bilitis” con ubicación en San Francisco, California, como una resistencia que hacía frente a la petición de derechos para mujeres lesbianas. De esta manera, paulatinamente se volvió constante la demanda social de una transformación normativa en la mejora de las condiciones de vida de las personas homosexuales (Vázquez et. al., 2019).

En este sentido, ya para la década de 1960 sucedieron una serie de acontecimientos que sumaron esfuerzos en la transformación de los sistemas jurídicos en algunas partes del mundo. Por ejemplo, en el Reino Unido se derogó la ley de sodomía en 1967. Además, en el caso de los Estados Unidos, específicamente en Nueva York, en un bar de nombre “Stonewall Inn” se rebelaron contra el hostigamiento propiciado por la policía con el objetivo de expresar la necesidad en el goce de libertades, fecha que sería conmemorada con una marcha al año siguiente (Vázquez et. al., 2019).

Como es posible analizar, respecto a la transformación de las normas y las instituciones, esto representa el origen del cambio, aunque la existencia de la norma no evitará que sigan existiendo actos de discriminación, pero sí presenta alternativas para que las víctimas logren enfrentar dicha discriminación. Un Estado que no presenta una infraestructura en la erradicación de la marginación de ciertos grupos, tiene un gobierno que permite que esa problemática siga contaminando.

En la misma década de 1960 alrededor del mundo hubo intentos de acción colectiva sobre diversas causas sociales, fungiendo esta época como un despertar de conciencias, principalmente en los jóvenes. Según Vázquez et. al. (2019) el activismo se fortaleció en el transcurso del siglo XX respecto a acontecimientos como la Revolución Cubana; los movimientos estudiantiles de 1968 en México, Argentina y Francia; la Primera de Praga; la liberación sexual; el feminismo y el movimiento “hippie”.

De forma histórica, en 1990 la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad del catálogo de enfermedades mentales, hecho que abrió camino para una lucha social en el tortuoso contexto de manifestaciones de odio. Retomando las ideas de López (2021), lo estipulado por la OMS fue un momento de oportunidad en el fortalecimiento del movimiento por los derechos relacionados con la diversidad sexual en el mundo. No se puede perder de vista que, para el inicio de la década de 1990, el VIH-SIDA representaba un problema de salud pública que marcó un precedente de lucha para la comunidad LGBTIQ+ en el acceso a los servicios de salud.

3. EL CORPUS IURIS INTERNACIONAL SOBRE DERECHOS HUMANOS DE PERSONAS LBGTIQ+

Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 existe un indicio primigenio respecto al principio de igualdad, constituyendo una referencia importante en la lucha contra la discriminación respecto a ciertas categorías sospechosas que enuncia como lo son la raza, color, sexo, religión, idioma y posición económica. Esta lista no es limitativa, es decir, no existe una distinción que justifique la restricción a los derechos humanos contenidos en el documento.

La Declaración establece un precedente contra las arbitrariedades que justifiquen la vulneración de potestades que pueden girar en torno a la marginación y revictimización de poblaciones históricamente vulneradas por características que son susceptibles de ser estigmatizadas bajo parámetros morales subjetivos. Además, ya de manera obligatoria y con una clara influencia del sistema universal, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) refuerza el catálogo normativo sobre el principio de igualdad y no discriminación conducente a las personas bajo la jurisdicción de dicho sistema:

Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social (Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita el 22 de noviembre de 1969).

La Convención es un pacto internacional que se presume obligatorio para los Estados que forman parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que lo hayan suscrito, con lo cual en América existe al menos formalmente esta protección reforzada a los derechos civiles y políticos sin distinción en los Estados. Existe la posibilidad de presentar una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto a la vulneración de una prerrogativa de la Convención que sea violada por discriminación hacia una persona perteneciente a la Comunidad LGBTI+.

Estos derechos que emanan de una agenda que posee una connotación social e histórica específica requieren de la voluntad política de los Estados, en tanto que persiste siempre la preocupación de que los sistemas democráticos puedan caer y los derechos adquiridos perderse, esto en razón de una transformación conservadora en los regímenes que pueden volverlos más autoritarios respecto a transformaciones políticas y sociales. No se puede perder de vista que los derechos y su especificidad en algunos grupos no radica en una discriminación a la inversa o privilegiar a un grupo sobre otro, solamente se busca equilibrar las brechas de desigualdad que aún no están erradicadas.

Dentro del sistema universal, la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), aprobada en 1981, describe con un alto grado de especificidad las modalidades en las que puede materializarse la discriminación contra las mujeres. Para este supuesto, Montenegro et. al. (2020) explica:

Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la propiedad, el nacimiento o cualquier otra condición social, y que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas, con base a la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) (Montenegro et. al., 2020).

La CEDAW, documento que sería un antecedente para la Convención de Belém do Pará en el sistema interamericano, se centró en la discriminación basada en el sexo, pero delimitó el progreso en torno a la noción de discriminación. La discriminación surge de estigmas que justifican la restricción de derechos y libertades de las personas, en el caso de la comunidad LGBTIQ+, las personas siguen siendo descalificadas por juicios morales profundamente arraigados, los cuales tienen fuertes raíces en la construcción de la sociedad occidental, siendo complicado deconstruir costumbres y mejorar las condiciones de vida de personas históricamente marginadas.

En el año 2013, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos crueles y penas crueles, inhumanos o degradantes manifestó respecto a la preocupante situación de discriminación referente a la diversidad sexual la gravedad de su incidencia. La discriminación por razones de orientación sexual aumenta los riesgos de colocar a las personas pertenecientes al colectivo en situaciones de tortura al pasar por un proceso de deshumanización que aumenta el parámetro de riesgo de las personas pertenecientes a la Comunidad LGBTIQ+ (Montenegro et. al., 2020).

La realidad latinoamericana deja de manifiesto que la protección especial hacia las poblaciones de la diversidad sexual es sumamente necesaria debido al poderío impresionante de los grupos de crimen organizado.

En este contexto, los grupos en situación de vulnerabilidad son propensos a sufrir daños colaterales en dicha situación de ilegalidad. En la deshumanización mencionada, las personas LGBTIQ+ viven inmersos en altos índices de peligrosidad.

En una resolución respecto a los derechos LGBTIQ+ del Consejo de Derechos de las Naciones Unidas se hizo explícita la importancia de las respectivas agendas políticas en cuanto a su retórica en el progreso de los derechos humanos, ya que solamente tuvo la aprobación de 96 países. Sobre los Estados que se oponen al reconocimiento de dichas prerrogativas, desde 2008 existe la declaratoria de oposición hacia ellos por parte de 54 Estados y de forma más sorprendente, 44 países se mantenían neutrales en el reconocimiento de los derechos de la diversidad, existiendo una total omisión (Montenegro et. al., 2020).

El proceso hacia el reconocimiento de los derechos humanos de la Comunidad LGBTIQ+ representa un gran desafío para los organismos internacionales, sobre todo cuando los Estados no muestran una política que erradique la discriminación y peor aún, en los casos en donde las propias leyes permiten al Estado sancionar a las personas por su orientación sexual. Entonces, no solamente es complejo resistir con normas que quizá tienen ausencia de eficacia, sino que el propio Estado puede someter y perseguir a personas por poseer ciertas características.

Respecto a las denuncias más comunes sobre vulneraciones a derechos humanos a personas LGBTIQ+ con base al sistema interamericano y sistema universal tienen que ver con amenazas, coerción, golpizas, secuestro, acoso escolar, abuso sexual, violación, tortura, abuso policial, detenciones arbitrarias, discriminación en servicios de salud y área de trabajo, coartación de los derechos que derivan del matrimonio como de la seguridad social o reconocimiento del propio matrimonio, restricciones en la transición de género y limitaciones en la movilización pacífica (Montenegro et. al., 2020).

Con motivo del creciente aumento de peticiones ante los organismos internacionales, en el supuesto específico de América, en el sistema interamericano en 2017 se dio la creación de una Unidad para personas LGBTIQ+ (Relatoría sobre los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex) dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que debe recibir dichas denuncias y proporcionar apoyo a los países en búsqueda de propiciar mejores condiciones de vida (Montenegro et. al., 2020).

4. JURISPRUDENCIA INTERAMERICANA SOBRE DERECHOS DE LA DIVERSIDAD SEXUAL

Las sentencias interamericanas han representado un ápice de esperanza a nivel continental, dado que fortalecen los marcos jurídicos con una jurisprudencia amplia. En la Corte Interamericana se resuelven casos de vulneraciones graves a derechos humanos que conllevan una responsabilidad para las autoridades estatales, en donde son plasmadas en los puntos resolutivos una serie de reparaciones encaminadas a resarcir el daño respecto a las víctimas directas e indirectas, así como sanear el tejido social que permite la incidencia de las violaciones a derechos:

El arduo recorrido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha involucrado una serie de casos paradigmáticos que se constituyen como referentes dirigidos a la transformación social en los Estados americanos. Las víctimas de las que versan los hechos de las sentencias presentan características que hacen evidente las elevadas condiciones de vulnerabilidad en las que encuadran ciertos perfiles en la sociedad (López, 2024, p. 2).

Los derechos civiles y políticos que se resuelven ante el tribunal interamericano incluyen a grupos como pueblos indígenas, mujeres, menores de edad y obviamente, personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+. Esto sobre un principio toral en el desarrollo de un sistema de derechos humanos, la igualdad y no discriminación. Para abordar el avance interamericano en dicho rubro, se hará un desglose de los casos paradigmáticos en donde se ha hecho referencia a la discriminación a este grupo.

4.1. CASO ATALA RIFFO Y NIÑAS VS. CHILE

Los prejuicios no solo denotan un menoscabo a las prerrogativas de las personas LGBTIQ+, sino que también trascienden a la descendencia de estos, principalmente en lo que tiene que ver con el cuidado de menores de edad, ya que puede suscitarse una discusión moral en la sociedad sobre la idoneidad de una persona homosexual.

Para efectos de la sentencia del presente, la víctima, de nombre Karen Atala Riffo, tuvo que enfrentarse en los juzgados chilenos a su ex esposo, quien presentó una demanda exponiendo que era inadecuado que ella cuidara a sus tres hijas menores, nacidas durante el matrimonio. El padre consideró que la estabilidad emocional

y física de las niñas corrían peligro al tener una madre con una orientación sexual diversa y llevar una relación con una persona de su mismo sexo².

En consecuencia, de la controversia entre los padres, Atala Riffo perdió el cuidado y custodia de las tres menores, esto a través de la Corte Suprema de Justicia de Chile, tribunal que en una tercera instancia falló en favor del padre, concediéndole la tuición completa de las menores al argumentar que se ponderaba el interés superior de la niñez por encima de los derechos de los progenitores³.

Sobre la consideración previa que expuso la CIDH en razón de la discriminación por la orientación de la madre es plasmó en la sentencia del caso lo siguiente:

La Comisión argumentó que el presente caso “se relaciona con la discriminación e injerencia arbitraria en la vida privada de [la señora] Atala, ocurridas en el contexto de un proceso judicial sobre la custodia y cuidado de sus tres hijas”. Lo anterior, debido a que presuntamente la “orientación sexual [de la señora] Atala y, principalmente la expresión de dicha orientación en su proyecto de vida, fueron la base principal de las decisiones mediante las cuales se resolvió retirar la custodia de las niñas (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2012).

El punto medular de la controversia se focalizó en la orientación sexual de la madre, por lo que existió una violación a su derecho a la vida privada, ya que existió una intromisión en su esfera personal. Simplemente, la forma en la que una persona vive su sexualidad, es un asunto individual y el involucramiento de otros en las decisiones sobre la vida privada pueden truncar o menoscabar el desarrollo personal.

4.2. CASO ÁNGEL ALBERTO DUQUE VS. COLOMBIA

Una de las demandas principales en la unión de personas del mismo sexo o género recae en la necesidad de percibir los derechos de seguridad social que trascienden del cónyuge, en tanto, la persona realiza sus aportaciones de seguridad social como cualquier trabajador. Por tanto, la imposibilidad de contraer matrimonio implica la negación de derechos legítimos que recaen en la solemnidad del matrimonio, lo que implica potestades en torno a la pensión y el acceso a un servicio médico proporcionado por el Estado.

Este caso navegó directamente en directrices del derecho a la seguridad social, en donde una de sus principales aportaciones a la vasta jurisprudencia interamericana fue la estimación que hizo la sobre la discriminación, que si bien en la Convención Americana no menciona de manera explícita la identidad de género o la orientación sexual como una de las causales de discriminación, la Corte reiteró que esta lista no se plasmó de forma limitativa, sino que en la discriminación puede darse por medio de cualquier condición social.

A través de la Opinión Consultiva OC 24/17 de la Corte IDH solicitada por Costa Rica en 2017, se volvió a desarrollar el aspecto abierto de la Convención en lo concerniente a la condición social:

En este sentido, al interpretar la expresión “cualquier otra condición social” del artículo 1.1. de la Convención, debe siempre elegirse la alternativa más favorable para la tutela de los derechos protegidos por dicho tratado, según el principio del principio pro homine. Del mismo modo, este Tribunal reitera que los criterios específicos en virtud de los cuales está prohibido discriminar, según el artículo 1.1 de la Convención Americana, no constituyen un listado taxativo o limitativo sino meramente enunciativo (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2017).

Este caso presenta a la víctima como una persona con una serie de características que lo colocan en una exponencial situación de vulnerabilidad en donde el Estado no logró equilibrar sus condiciones de vida. La víctima mantenía una relación con una persona de su mismo sexo, quien luego falleció. en donde la víctima en una situación económica y de salud comprometida, ya que era portador del VIH, por lo cual era necesario que estuviera siendo monitoreado a través de un sistema de salud público⁴.

Es preciso aclarar que en Colombia existe una figura dentro de la seguridad social que es la pensión por supervivencia, la que se brinda como salvaguarda de los familiares del trabajador que falleció. Esta situación plantea el dilema de los hechos, pues Alberto Duque no era reconocido como parte de la familia tradicional, existiendo una discriminación para las personas del mismo sexo sobre un derecho que deriva de un beneficio adquirido por

² Corte IDH. Caso Atala Riffo y niñas Vs. Chile. Solicitud de Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2012. Serie C No. 254, pp. 13-14.

³ *Ibidem*, pp. 21-22.

⁴ Corte IDH. Caso Duque Vs. Colombia. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2016. Serie C No. 322, párr. 1, p. 4.

la persona trabajadora en beneficio del sujeto que se considera su pareja⁵. Actualmente, en América hay una normatividad que protege a las parejas del mismo sexo como parte de la familia con los consecuentes beneficios que ofrece la seguridad social.

Simplemente, desde un punto de vista jurídico resulta cuestionable establecer una diferenciación entre personas que realizan sus aportaciones ante las instituciones del Estado, pero que solo se pueda tener goce de dicha protección cuando se encuadra en un arquetipo familiar, más allá de discusiones morales, los trabajadores que permiten y fortalecen estos derechos pensionarios por medio de su cooperación monetaria merecen que materialmente se apliquen las mismas condiciones en su propio contexto y tipo de vida. Además, en este caso era fundamental que la víctima tuviera oportunidad de asistir a un médico que evaluara su estado de salud de forma periódica para la subsistencia de la vida.

4.3. CASO FLOR FREIRE VS. ECUADOR

Este caso, que fue sometido por la CIDH ante la Corte IDH en 2014 y tuvo sentencia condenatoria para el Estado ecuatoriano en 2016, alimenta cabalmente al acervo de análisis existente sobre la orientación sexual. Aunque propiamente no es explícita la autopercepción de la víctima como parte del colectivo LGBTIQ+, existió un sesgo discriminatorio para el mismo por ser vinculado a esta minoría⁶.

El caso es que, en el desarrollo de la Fuerza Terrestre ecuatoriana existió un Reglamento de Disciplina Militar que a manera de sanción contra actos sexuales entre funcionarios militares del mismo sexo respectó debía retirarlos de sus. Es importante resaltar que esta sanción respecto a los “actos sexuales ilegítimos” recibían una mayor severidad a través de la referida normatividad, entonces, se dilucida una clara presencia de estigmatización ante la presunción de homosexualidad entre los miembros de la Fuerza Terrestre⁷. Incluso puede ser propicio que existan capacitaciones hacia las fuerzas armadas en América en beneficio de la empatía sobre la diversidad en general y la perspectiva de género.

Ya en el proceso jurisdiccional correspondiente por conducto de una demanda de tutela por parte de la víctima, la Comisión estimó que este procedimiento no representó un recurso idóneo en la salvaguarda de sus derechos humanos, en donde la mención de una posible orientación sexual diferente generó un sesgo que afectó la imparcialidad del proceso en perjuicio a la garantía de imparcialidad de la víctima⁸. La visión de los roles de género puede ser perjudicial en el desempeño de las profesiones de las personas, en tanto que, se limita el libre desarrollo de la personalidad en el ejercicio de su profesión.

En la sentencia la Corte reiteró su postura en torno a las obligaciones de los Estados en abstenerse de propiciar activamente la discriminación y de las acciones positivas que tengan objeto la transformación social:

Además, este Tribunal ha establecido que los Estados deben abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones de discriminación de jure o de facto. Los Estados están obligados a adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades, en perjuicio de determinado grupo de personas. Esto implica el deber especial de protección que el Estado debe ejercer con respecto a actuaciones y prácticas de terceros que, bajo su tolerancia o aquiescencia, creen, mantengan o favorezcan las situaciones discriminatorias (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2016).

El papel que ejerce esta respetable Corte, así como de otros tribunales regionales en el mundo, es generar esta armonización jurídica que mueve un aparato jurídico internacional, por medio del control de convencionalidad. La realidad es que llevar a cabo esta armonización con la eficacia de las instituciones adjunta se hacen presentes una serie de vicisitudes y en algunas ocasiones hay ausencia de una verdadera política de los Estados de erradicar la discriminación contra poblaciones minoritarias.

4.4. CASO AZUL ROJAS MARÍN Y OTRA VS. PERÚ

La sentencia del presente caso surgió en el año 2020, por tanto, esta resolución trae consigo un enriquecimiento del corpus iuris internacional sobre derechos de la Comunidad LGBTIQ+, ya que la víctima al momento de la vulneración de sus derechos se percibía como homosexual para posteriormente vivir una transición

⁵ *Idem.*

⁶ Corte IDH. Caso Flor Freire Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2016. Serie C No. 315, p. 4.

⁷ *Idem.*

⁸ *Idem.*

de género. Como sucede en los Estados de la OEA, persisten ciertas violaciones a derechos con mayor incidencia dependiendo de la zona geográfica, es decir, es una cuestión de contexto.

Sobre lo anterior, en la sentencia de este caso, la Corte Interamericana resalta el alto grado de discriminación que existe en Perú hacia las personas LGBTIQ+, además de que dichas violaciones también suelen ser perpetradas de forma activa por agentes estatales. A partir de una encuesta realizada en este país, se presume que el 62% de las personas pertenecientes al colectivo han sufrido algún tipo de discriminación, a lo que, de manera alarmante, el 17% mencionaron haber sufrido violencia sexual⁹; el Estado peruano tiene la obligación de sanear el tejido social en favor del desarrollo del proyecto personal de todas las personas, con un mayor énfasis en las más vulnerables. En la sentencia se desarrolla lo siguiente:

Desde el año 2008, la Asamblea General de la OEA en distintas resoluciones ha expresado que las personas LGBTI están sujetas a diversas formas de violencia y discriminación en la región, basadas en la percepción de su orientación sexual e identidad o expresión de género, y resolvió condenar los actos de violencia, las violaciones a los derechos humanos y todas las formas de discriminación, a causa o por motivos de orientación sexual e identidad o expresión de género (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2020).

Al momento de los hechos, Azul Rojas Marín se identificaba como un hombre gay. Fue entonces cuando sufrió una detención por parte de agentes estatales de forma arbitraria e ilegal, para posteriormente sufrir agresiones físicas, psicológicas y sexuales. Los abusos sufridos por la víctima recayeron en su orientación sexual. La Comisión hizo mención de la violación sexual que sufrió la víctima¹⁰, esto aprovechando la indefensión que esta presentaba, constituyendo un acto atroz que presenta una afectación física y psicológica de la que el Estado debe hacerse responsable.

Entre las novedades que presenta la sentencia a manera de reparaciones para aminorar la situación de violencia contra las personas LGBTIQ+ en el Perú, mencionaremos la creación de un protocolo de investigación y administración de justicia que deberá aplicarse a personas del mencionado colectivo en los procedimientos penales cuando estas sean víctimas de violencia, y la instauración de una base de datos en donde se sistematice las cifras y datos sobre violencia hacia personas LGBTIQ+¹¹. Hay que recordar que la implementación de bases de datos sobre violencia ha tenido lugar en los casos sobre violencia contra las mujeres, lo que evidencia la necesidad de un tratamiento específico de esta problemática en América.

5. RETOS PENDIENTES PARA LA EFICACIA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS LGBTIQ+

A través del artículo hemos plasmado el exitoso desarrollo jurídico en el continente americano, aunque claramente existen deficiencias en la práctica, al persistir en ocasiones cierta apatía por las autoridades estatales en la lucha por romper las brechas de desigualdad para esta población minoritaria. A manera de concientizar la relevancia que tiene la lucha por las libertades y derechos, es importante hacer una remembranza de algunos datos negativos en América.

En Panamá, pese a existir la prohibición constitucional de la discriminación por cualquier condición social, la discriminación hacia las personas LGBTIQ+ persiste de forma muy normalizada. De hecho, todavía hay presencia de destitución en el reglamento de la Policía Nacional por motivos de orientación sexual homosexual. No es de sorprender este camino lento hacia la igualdad, ya que en Panamá prevaleció la homosexualidad como una falta administrativa hasta el año 2008 (Montenegro et. al., 2020).

Siguiendo con Honduras, Naciones Unidas ha expuesto una especial preocupación sobre la discriminación que transcurre en dicha nación, ya que al retomar lo informado por el Centro de Monitoreo de Medios de Comunicación de la Red Lésbica de Catrachas, en 2019 fueron asesinadas 21 personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ (Montenegro, et. al. 2020).

Respecto a El Salvador, simplemente persiste una omisión legislativa en la evolución normativa que salvaguarde los derechos de las poblaciones LGBTIQ+, en tanto que se presentó la situación ante Naciones Unidas al no haber presencia de garantías constitucionales ni mecanismos idóneos para que pueda materializarse la protección de los derechos humanos de este grupo (Montenegro et. al., 2020).

⁹ Corte IDH. Caso Azul Rojas Marín y otra Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de marzo de 2020. Serie C No. 402, párr. 51, p. 16.

¹⁰ *Ibidem*, párr. 53., p. 16.

¹¹ *Ibidem*, p. 78.

Matia y su equipo (2019, p. 28) argumenta que el avance existente en América en favor de disminuir la violencia contra las personas LGBTIQ+ no se concibe como eficaz, ya que persiste un alto índice de peligrosidad para esta población en México, Venezuela, Honduras y El Salvador.

En el siglo XXI, en América Latina ha persistido un desarrollo considerable en concordancia con la transformación de los ordenamientos jurídicos, como sucede con la materialización del matrimonio igualitario. Pero, pese a esta favorable transición, persisten los actos de odio hacia las personas con motivo de su identidad de género u orientación sexual, por ejemplo, respecto a la información recabada por el Observatorio de Personas Trans Asesinadas, entre octubre de 2011 y septiembre de 2018 se registraron 369 asesinatos de personas trans y género-diversas, posicionándose en los primeros lugares Brasil y México (Vázquez et. al., 2019).

En México, la discriminación hacia personas de la diversidad sexual, ha trastocado de forma directa el ámbito laboral, que incrementa una vulnerabilidad ya presente, al ser la clase trabajadora un grupo en situación vulnerable. Ramírez (2024) explica que en la Ley Federal de Trabajo existen restricciones en conductas de discriminación por motivo de orientación sexual e identidad de género, pero realiza una retrospectiva con datos de discriminación en el Estado respecto al lugar de trabajo.

Sobre la información proporcionada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, del 2012 al 2022, hubo 1.175 quejas en torno a personas LGBTIQ+ de las cuales 708 fueron por homofobia, 220 sobre lesbofobia, 4 debido a intersexfobia y 3 por bifobia (Ramírez, 2024).

6. CONCLUSIONES

Para cerrar este texto resulta pertinente mostrar ciertas conjeturas sobre el valor jurídico que poseen los tratados internacionales. En el caso de México y de otros países de la región, existe un bloque de constitucionalidad en donde el texto constitucional trasciende hacia los tratados que se hayan ratificado en materia de derechos humanos en el Estado, a lo cual, el catálogo de derechos se hace más amplio, además de que estas disposiciones internacionales pueden invocarse en los procesos jurisdiccionales ejerciendo el famoso control de convencionalidad.

La sociedad americana, principalmente la región de América Latina, está forjada en razón de una construcción occidental, que yace en valores derivados de la religión, entonces, concientizar sobre la diversidad en general, resulta siempre complejo en un entorno que presenta una construcción social de generaciones basada en arquetipos claramente definidos. Entonces el derecho representa ese indicio de transformación que permite que pueda darse la transición de la sociedad, es decir, que en este proceso de adaptación social, las personas LGBTIQ+ gocen de una protección por parte del Estado.

La discriminación se erige como una problemática que impide el libre desarrollo de la personalidad, en tanto que, las personas que sufren esta estigmatización pueden verse limitadas en el desarrollo su libertad personal. Es indispensable que el Estado no solamente se encargue de la creación de derecho, sino que, es fundamental que implemente una educación integral, capacite funcionarios públicos y fomente el empoderamiento de poblaciones históricamente vulneradas, como el colectivo LGBTIQ+.

Es importante destacar que que las naciones americanas actualmente viven tensiones políticas que presentan el riesgo de que existan regresiones a derechos humanos de determinadas poblaciones. El arduo esfuerzo que realizan los organismos internacionales es un contrapeso para que no se repita la división o segmentación de la sociedad tal y como sucedió durante la Segunda Guerra Mundial.

De la jurisprudencia interamericana derivan precedentes de relevancia respecto a la protección de la comunidad LGBTIQ+ en América Latina. Por conducto del análisis de los casos Atala Riffo, Duque, Flor Freire y Azul Rojas Marín, queda de manifiesto la importante contribución realizada por la Corte IDH en la emisión de estándares de impacto sobre la no discriminación, identidad de género, protección familiar y la vida privada.

Los cuatro casos ejemplifican la evolución de los criterios del Tribunal Interamericano respecto a los derechos y libertades de la población LGBTIQ+, que si bien, cada uno de estos atiende a ciertas particularidades, los avances respecto a miembros distintos del colectivo permiten reforzar la protección del acervo jurídico internacional en razón de posibles vulneraciones a este grupo. Los casos versaron sobre distintas temáticas como la seguridad social, materia penal y familiar, pero todos presentan como factor común la discriminación por razón de la orientación sexual y la identidad de género.

Pero, la renuencia de contextos discriminatorios, discursos de odio y omisiones en el cumplimiento de sentencias por parte de los Estados se vislumbra como un bloqueo a la evolución de la jurisprudencia. Es fundamental que en conexión con el sistema interamericano y el derecho interno se realiza la supervisión y adecuaciones necesarias para que logren materializarse las reparaciones contenidas en las sentencias, de esta forma, se contribuye al desarrollo idóneo de todas las personas y se consolida una sociedad más respetuosa e igualitaria.

7. BIBLIOGRAFIA

- Bernal, R., y Valtierra-Zamudio, J. (2024). Estrategias discursivas de los nuevos grupos conservadores mexicanos contra la “ideología de género”. *Letras (Lima)*, 95(141), pp. 245-262. <https://doi.org/10.30920/letras.95.141.15>
- Berrocal, J., Villa, S., Rojas, G. y Bermúdez, J. (2023). Evolución de los derechos humanos en el contexto histórico de las democracias occidentales desde mediados del siglo XX a principios del siglo XXI. *Justicia*, 28(44), pp. 55-64. <https://doi.org/10.17081/just.28.44.6545>
- Bolaños, T., y Charry, A. (2018). Prejuicios y homosexualidad, el largo camino hacia la adopción homoparental. Especial atención al caso colombiano. *Estudios constitucionales*, 16(1), pp. 395-424. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-52002018000100395>
- López, C. (2024). La repercusión de la perspectiva de género en el Sistema Interamericano. *Lecturas Jurídicas en Línea*, 7, pp. 1-10. https://uach.mx/assets/media/publications/2023/6/5867_lecturas-juridicas/fd-lecturas-juridicas-en-linea-num-7.pdf
- López, E. (2019). Los derechos humanos para las personas LGBT y sus limitantes frente al modelo de la ciudadanía normativa. *Revista Rupturas*, 9(2), pp. 1-22. https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2215-24662019000200001
- López, E. (2021). Las cortes supremas y los derechos LGBT en América Latina. *Revista de Estudios Políticos*, 194, pp. 157-188. <https://doi.org/10.18042/cepc/rep.194.06>
- Matia, F., Perales, A. y Arroyo, A. (Director). (2019). *La protección de los derechos fundamentales de la población LGBTI*. Valencia: Tirant lo Blanch. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/libro/740794.pdf>
- Montenegro, M., Herrera, L., y Torres-Lista, V. (2020). Los Derechos de las personas LGBTIQ+, agenda de género y las políticas de igualdad. *Encuentros. Revista de Ciencias Humanas, Teoría Social y Pensamiento Crítico*, 11, pp. 9-23. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=636369217001>
- Ramírez, J. (2024). Discriminación en el empleo de las personas LGBTI+ en México. *Revista Avante de Ciencias Sociales y Humanidades*, 6(1), pp. 49-58. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14632472>
- Sardá-Vieira, M., Zapata, M. y Koblitz, K. (2022). Dinámicas de la urbanidad queer en Berlín. Pasado y Memoria. *Revista de Historia Contemporánea*, 25, pp. 234-258. <https://pasadoymemoria.ua.es/article/view/20742>
- Vázquez, J., Coss y León, D. y Salinas, O. (2019). Una aproximación histórico-social a la evolución de los derechos de la comunidad LGBTI+ en México. *Revista Humanidades*, 9(2), pp. 1-20. <https://doi.org/10.15517/h.v9i2.37751>